

CO-UDLABS: CONSTRUYENDO UNA RED EUROPEA DE GRANDES INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN EN SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO.

Anta, Jose - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Puertas, Jerónimo - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Cea, Luis - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Suárez, Joaquín - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Naves, Juan - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Regueiro-Picallo, Manuel - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

Ciambra, Andrea - Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA).

SUMARIO

El 1 de mayo de 2021 se inició oficialmente el proyecto Co-UDlabs, Building Collaborative Urban Drainage research labs communities (www.co-udlabs.eu), un proyecto de investigación europeo financiado por el programa marco H2020 de la Unión Europea (H2020-INFRAIA-2020-1, Grant Agreement No.101008626). Co-UDlabs tiene como principal objetivo promover una red de trabajo internacional vinculada a grandes y singulares infraestructuras de investigación que permitan desarrollar una cooperación eficiente y eficaz entre científicos, investigadores, operadores, empresas y administraciones ante los retos cada vez más apremiantes de la gestión de los sistemas de drenaje urbano.

Las actividades de investigación e innovación del sector del drenaje y saneamiento urbano requieren una amplia gama de conocimientos especializados que van acompañados de importantes inversiones en el diseño y explotación, actividades experimentales en laboratorio y en campo, así como pilotos, que permitan la rápida adopción de soluciones a escala real por parte de la industria. Con Co-UDLabs, un consorcio de 9 socios ofrecerá acceso transnacional (Transnational Access - TA) gratuito a 17 instalaciones experimentales únicas en Europa, incluyendo el acceso a las instalaciones, así como el apoyo técnico para el desarrollo de los experimentos a realizar y los gastos de viaje y estancia. Las temáticas de los proyectos cubren todo el abanico de procesos de los sistemas de saneamiento y drenaje como el estudio de inundaciones, transporte de la contaminación por la escorrentía, procesos de transporte y degradación de contaminantes en las redes de saneamiento, deterioro de conducciones, monitorización avanzada y distribuida (IoT), control en tiempo real de redes o el análisis de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible.

El proyecto también proporcionará acceso a un gran conjunto de datos históricos obtenidos en los laboratorios e instalaciones de campo del proyecto, así como a los resultados de una serie Actividades Conjuntas de Investigación (Joint Research Activities - JRA) realizadas por los socios de Co-UDlabs. Estas actividades están relacionadas con el desarrollo de soluciones inteligentes para la monitorización de los sistemas de saneamiento y drenaje, la evaluación del deterioro de los activos de la red y la mejora de la resiliencia y la sostenibilidad de las soluciones de drenaje. Finalmente, el proyecto desarrollará una serie de actividades para fomentar la creación de una comunidad europea de drenaje urbano, en la que se promoverá la participación de asociaciones de profesionales y operadores a escala nacional e internacional.

PALABRAS CLAVE

Red de investigación, SUDS, monitorización, transporte de contaminantes, deterioro de conducciones, control en tiempo real, resiliencia.

INTRODUCCIÓN

Los sistemas de drenaje urbano (SDU) son infraestructuras claves que proporcionan un drenaje y saneamiento adecuado a las ciudades, protegiendo el medio ambiente al recoger y devolver de forma segura el agua de lluvia y de consumo al medio natural. Los SDU son por lo tanto cruciales para proteger la salud pública, limitando el contacto entre las personas y los agentes patógenos, y transportando de forma segura las aguas pluviales a las masas de agua naturales reduciendo el impacto de la contaminación y los riesgos de inundación urbana. Sin embargo, las ciudades de todo el mundo se enfrentan a importantes problemas en este ámbito como son el envejecimiento y el deterioro de estos sistemas, el riesgo asociado a contaminantes tradicionales y emergentes cuando se dan inundaciones durante eventos extremos o la degradación de las aguas superficiales naturales a causa de desbordamientos. Estos retos se ven agravados por tendencias globales como la urbanización, la descarbonización y la crisis climática. Por lo tanto, se hace necesario apostar por la innovación e investigación para hacer frente a estos retos, y las instalaciones de laboratorio a gran escala son esenciales para probar y validar nuevos enfoques y demostrar su eficacia y seguridad antes de implementarlos en los UDS existentes.

En la actualidad, el 74% de la población europea vive en zonas urbanas y esta cifra aumentará hasta el 80% en 2050 (EEA, 2019). Los SDU existentes se están deteriorando y fallando cada vez más, debido en gran parte a que muchos SDU en la UE no han tenido modificaciones significativas desde su construcción a finales del siglo XIX y principios del XX. En Alemania, el 20% de la red de alcantarillado requiere una rehabilitación a corto o medio plazo, con unas necesidades de inversión anuales de aproximadamente 4.000 millones de euros. En Austria, los Países Bajos y Francia, la reinversión necesaria oscila entre 490 y 830 millones de euros al año (Tschenikner-Gratl et al., 2019). Para Europa, la red de alcantarillado tiene un valor de reposición estimado de 2,5 billones de euros (Brüggemann, T., 2017). A pesar de estas cifras, las decisiones de inversión en rehabilitación suelen basarse en conocimientos y datos limitados, lo que da lugar a estrategias poco eficientes (Sriwastava et al., 2018). La reciente revisión de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas de la UE concluyó que los Estados miembros no invierten lo suficiente en la renovación de sus infraestructuras envejecidas, siendo necesarios 253.000 millones de euros adicionales en la UE hasta 2030 para mantener o lograr el pleno cumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (European Commission, 2019).

La gestión de los SDU también tiene que abordar nuevos retos de sostenibilidad ecológica, social y económica, como el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, un mayor control público, bases de datos cada vez más abiertas, y más limitaciones en la huella de carbono generada. La crisis climática (aumento de la intensidad de las precipitaciones) y la urbanización en curso (más superficie impermeable) han hecho que muchas zonas urbanas de la UE más vulnerables a las inundaciones. Se necesitan enormes inversiones para mantener en funcionamiento los sistemas de drenaje urbano existentes (EEA Report (2012)). El aumento de la escorrentía urbana que sobrecarga los sistemas de drenaje urbano da lugar a una mayor carga de contaminación por desbordamiento de sistemas unitarios (DSU), vertidos que aumentan el impacto ecológico en los sistemas acuáticos (Pisttoci et al., 2019). Aproximadamente el 60% de las masas de agua superficiales y el 20% de las aguas subterráneas no alcanzan el "buen" estado ecológico exigido (EEA Report, 2018). Una estimación conservadora es que un 7% del deterioro ecológico de las

masas de agua está relacionado con los DSU y la escorrentía urbana, representando aproximadamente la mitad de la carga contaminante total.

Los enfoques tradicionales (es decir, aumentar la capacidad de las infraestructuras de drenaje existentes) son inabordables y no dan garantías para hacer frente de una manera sólida a los desafíos que se presentan. El tamaño, la complejidad y las duras condiciones ambientales de los SDU hacen que su supervisión, control y gestión sea extremadamente difícil. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de investigación de alta calidad y con instalaciones a gran escala para la realización de ensayos en condiciones controladas es esencial para desarrollar y validar nuevos enfoques, incluyendo nuevas técnicas de gestión y la comprensión de los procesos hidráulicos y de calidad del agua que se dan en los SDU. Entre estos nuevos enfoques se pueden destacar las soluciones basadas en la naturaleza, como los sistemas de drenaje urbano sostenible (SuDS). Estos sistemas pueden contribuir a la gestión del riesgo de inundaciones y de la calidad del agua (Ashley et al., 2020), y a la mitigación de los efectos de la isla de calor urbana, así como a la mejora de la biodiversidad y la habitabilidad del paisaje urbano (Raymond et al., 2017).

En este contexto, el objetivo general del proyecto Co-UDlabs es integrar las actividades de investigación e innovación en el ámbito de los sistemas de drenaje urbano para hacer frente a los retos urgentes de salud pública, riesgos de inundación y conservación del medio ambiente. Además, en el proyecto se ofrece acceso, totalmente gratuito para los usuarios gracias al programa H2020, a un total de 17 instalaciones de investigación, únicas en el mundo, y con el apoyo de siete centros de investigación europeos punteros en el ámbito del drenaje urbano. De esta manera, se busca fomentar la creación de una comunidad europea colaborativa que permita a la comunidad de I+D+i, a los operadores y a su cadena de suministro que haga frente a los retos sociales, medioambientales y de sostenibilidad económica relacionados con los SDU del siglo XXI. En esta comunicación se busca describir de forma general el proyecto Co-UDlabs incluyendo sus objetivos principales, los socios participantes, las principales actividades del proyecto y los detalles del Acceso Transnacional ofrecido como objetivo principal del proyecto.

SOCIOS PARTICIPANTES

El consorcio Co-UDlabs (Figura 1) está formado por 4 universidades (Universidade da Coruña (España), Universidad de Sheffield (Reino Unido), Instituto Nacional de las Ciencias Aplicadas INSA Lyon (Francia) y Universidad de Aalborg (Dinamarca), con grupos de investigación punteros a nivel mundial en drenaje urbana, combinados con 3 institutos de investigación nacionales de primer nivel como son Deltares (Países Bajos), EAWAG (Suiza) e IKT (Alemania). Todos ellos cuentan con instalaciones únicas y equipos de investigación sólidos, redes de contactos en el campo del drenaje urbano, así como un excelente historial de investigación e innovación. El consorcio también cuenta con la participación de GRAIE, una organización sin ánimo de lucro que ha demostrado su capacidad para crear asociaciones entre la industria, las empresas gestoras, los responsables políticos y los investigadores de las instituciones públicas. Por último, la consultora Euronovia llevará a cabo actividades de divulgación y comunicación dentro del proyecto Co-UDlabs.

Figura 1. Socios del proyecto Co-UDlabs.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de Co-UDlabs es proporcionar una estructura de investigación colaborativa y multidisciplinar a nivel europeo, que permita a investigadores y personal dedicado al I+D+i en el sector del drenaje urbano reunirse, compartir ideas, y desarrollar y validar nuevos enfoques con el apoyo de los socios de Co-UDlabs y las 17 instalaciones singulares de investigación que se ofrecen. De esta manera, el objetivo final que persigue el proyecto es construir una comunidad europea de innovación en materia de drenaje urbano.

Además, se han marcado una serie de objetivos específicos que permitan alcanzar los resultados esperados durante el proyecto. En primer lugar, se busca fomentar una cultura de cooperación entre los socios del proyecto y la comunidad del drenaje urbano a través de un conjunto de actividades de fomento de redes profesionales o 'networking', que ayuden a desarrollar un entorno de investigación e innovación más inclusivo, abierto y eficiente. Estas actividades buscan involucrar a todos los agentes del sector del drenaje urbano de Europa con el objetivo de intercambiar conocimientos, fomentar innovación de forma colaborativa y habilitar nuevas vías de investigación, contribuyendo así a la creación de una estructura de innovación a nivel europeo en el sector del agua sostenible a largo plazo. Se destacan aquí las actividades de formación y comunicación que se desarrollarán, en las que se promoverá el acceso abierto y eficiente a datos relevantes, la gestión inteligente y sostenible del sistema de drenaje urbano, y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre la comunidad que se está creando.

El segundo objetivo específico es el de facilitar el acceso transnacional gratuito a 17 instalaciones singulares europeas mediante dos convocatorias que se abrirán en 2021 y 2023. Estas convocatorias buscan dar apoyo a la comunidad científica e innovadora del sector del agua ofreciendo la experiencia, conocimientos e instalaciones de primer nivel de los socios del proyecto para llevar a cabo investigación, innovación e ingeniería de vanguardia para desarrollar y demostrar la eficiencia de nuevos enfoques que tengan el potencial de transformar el sector del drenaje urbano europeo. En estas convocatorias se fomentarán los equipos multiinstitucionales y multisectoriales que trabajen de forma conjunta en los principales retos del sector del drenaje urbano.

Finalmente, se buscará mejorar y reforzar la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos a nivel europeo por los socios de Co-UDlabs a través de una combinación de actividades coordinadas de investigación. Estas actividades permitirán mejorar nuestra comprensión del deterioro de los SDU y garantizarán la resistencia y sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de drenaje urbano con la ayuda de técnicas de monitorización inteligente más robustas, autónomas e interconectadas, así como herramientas digitales de análisis de datos.

ACTIVIDADES DE 'NETWORKING'

Un completo programa de actividades pretende que el sector del drenaje urbano intercambie conocimientos a nivel europeo, generando y fomentando la innovación de forma colaborativa y posibilitando el desarrollo de nuevas líneas de investigación. Una recopilación de datos y el análisis de las necesidades que se realizará con la colaboración de grupos de responsables políticos, gestores, investigadores e innovadores del sector del agua se utilizarán para promover una transición más rápida hacia una gestión inteligente y sostenible de los SDU. Esto se pondrá en marcha mediante grupos multisectoriales abiertos formados a través de talleres que se desarrollarán online o en conferencias y reuniones internacionales sobre drenaje urbano, como por ejemplo NOVATECH 2023.

El desarrollo de actividades de formación es otro punto importante dentro del proyecto Co-UDlabs con el que se pretende mejorar la transferencia de conocimientos entre el mundo académico y otros sectores del drenaje urbano. Por un lado, Co-UDlabs dará más visibilidad a los eventos y colaboraciones existentes en los que participan los socios del proyecto y reforzará las redes y colaboraciones europeas. Por otro, Co-UDlabs organizará talleres especializados para profesionales de la industria, gestores de los SDU y también investigadores con poca experiencia. Los eventos de formación para profesionales de SDU se llevarán a cabo en las instalaciones singulares que ofrece Co-UDlabs en su convocatoria de acceso transnacional, poniendo en valor las posibilidades que ofrecen estas instalaciones punteras y favoreciendo la incorporación de futuros usuarios a la propuesta.

Además, se creará un medio eficiente de acceso a los datos recogidos en el marco del proyecto. Los usuarios de Co-UDlabs dispondrán de protocolos de estandarización, validación e interoperabilidad de los datos, impulsando las prácticas de gestión inteligente, el acceso abierto a los datos y la formación y capacitación de los usuarios, colaboradores y beneficiarios del proyecto durante su vigencia.

También están programadas una serie de actividades de difusión, en donde se presentarán los resultados de Co-UDlabs entre los profesionales e investigadores del sector y la sociedad.

ACCESO TRANSNACIONAL GRATUITO

Las instalaciones experimentales ofrecidas en el proyecto Co-UDlabs están especialmente diseñadas para abordar, desde un punto de vista científico, problemas en el ámbito del drenaje urbano como las inundaciones urbanas, la contaminación por escorrentía, los procesos fisicoquímicos y biológicos en colectores, los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SuDS), el análisis del rendimiento y el deterioro de los elementos de los sistemas de drenaje urbano (incluidos los SuDS), y su control y monitorización en tiempo real. En el marco del proyecto también se analizan la aplicación de nuevas tecnologías digitales en el sector del agua, así como soluciones para la supervisión y evaluación de estos procesos. La Convocatoria de Acceso Transnacional de Co-UDlabs es una invitación a todos los grupos de usuarios elegibles para presentar una propuesta de proyecto de investigación con el objetivo de acceder a las 17 instalaciones punteras de Co-UDlabs (Figura 2), con el apoyo financiero y científico de Co-UDlabs.

Figura 2. Instalaciones de investigación singulares ofrecidas para acceso trasnacional gratuito en el proyecto Co-UDlabs.

Este apoyo incluye la asunción de los costes asociados al acceso trasnacional por parte de Co-UDlabs, incluyendo el apoyo logístico, tecnológico y científico, así como la formación específica necesaria para el máximo aprovechamiento de los accesos. Los costes de alojamiento y de viaje de los grupos a los que se le conceda el acceso a alguna de las instalaciones estarán también cubiertos. Durante el acceso, los usuarios tendrán el total apoyo de los socios del proyecto que habitualmente explotan cada una de las instalaciones, proporcionándoles pleno acceso a dicha instalación para llevar a cabo proyectos de investigación. Los equipos locales organizarán también la preparación, y modificaciones si fueran necesarias, de cada acceso de forma coordinada con los usuarios. Al menos un asistente de investigación y/o técnico de laboratorio actuará como soporte de los proyectos concedidos durante el acceso. Los equipos locales también darán su apoyo bajo demanda en la preparación de propuestas aconsejando en términos de adecuación y viabilidad de los ensayos propuestos a las capacidades de cada instalación.

La página web de Co-UDlabs ofrece una descripción detallada de las instalaciones ofertadas y de las condiciones del acceso trasnacional y su convocatoria en <https://co-udlabs.eu/access/tacall/>.

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN COORDINADA

Tres actividades de investigación coordinadas entre los socios del proyecto reforzarán los servicios prestados en las diferentes instalaciones de investigación durante el acceso trasnacional e impulsarán el desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, procedimientos

y prácticas en el ámbito del drenaje urbano. Estas actividades de investigación se centrarán en estudiar el deterioro de los elementos que forman los SDU y asegurar su resiliencia y sostenibilidad a largo plazo con la ayuda de herramientas de análisis de datos y de técnicas de monitorización inteligente robustas, autónomas e interconectadas.

En la primera de las actividades se busca analizar un catálogo de nuevas tecnologías, métodos validados para la monitorización de sistemas y herramientas de código abierto para la adquisición de datos fiables y robustos que permitan conocer mejor el funcionamiento de los SDU y los distintos fenómenos fisicoquímicos que se dan en ellos. La sustitución, renovación y reparación de los SDU son abordadas en la segunda actividad coordinada, analizando y promoviendo estrategias inteligentes para garantizar un rendimiento sostenible y adecuado en materia de saneamiento y seguridad contra inundaciones. Por último, en la tercera actividad coordinada se busca desarrollar métodos estandarizados para medir el rendimiento hidráulico y de calidad del agua de diferentes tecnologías presentes en los SDU para cuantificar su resiliencia, definir estrategias de mantenimiento adecuadas y mejorar su sostenibilidad a largo plazo.

CONCLUSIÓN

En esta comunicación se presenta el proyecto Co-UDlabs, un proyecto europeo H2020 (2021-2025) que lidera la Universidad de A Coruña. El objetivo general del proyecto es integrar las actividades de investigación e innovación en el ámbito de los sistemas de drenaje urbano, lo que permitirá a los diferentes agentes del sector del agua, investigadores e innovadores mejorar su actividad a través de una comunidad colaborativa a nivel europeo de innovación en drenaje urbano y el acceso gratuito a instalaciones de investigación punteras. En Co-UDlabs, se ofrece acceso a 17 instalaciones únicas de investigación a gran escala en el ámbito del drenaje urbano pertenecientes a siete instituciones de investigación europeas, promoviendo el desarrollo de proyectos innovadores de calidad con el apoyo y experiencia de grupos de investigación punteros a nivel europeo en el campo del drenaje urbano.

Estas instalaciones experimentales están especialmente diseñadas para analizar fenómenos tales como inundaciones urbanas, contaminación asociada escorrentía, procesos físico-químicos y biológicos en colectores, sistemas de drenaje urbano sostenible (SuDS), funcionamiento y deterioro de los diferentes elementos de los SDU o técnicas de control en tiempo real. Nuevas tecnologías digitales aplicadas al sector del agua y soluciones para la supervisión y evaluación de estos procesos también se analizan en el marco del proyecto. Los accesos financiados por la UE permiten que grupos multisectoriales y multiinstitucionales trabajen de forma conjunta en los principales retos del sector del drenaje urbano, ayudando a una adopción más amplia, rápida y eficaz de soluciones innovadoras para hacer frente a los apremiantes retos de salud pública, riesgos de inundaciones y conservación del medio ambiente.

Las actividades de 'networking' y de investigación coordinadas están dirigidas a crear y reforzar una comunidad europea de innovación en materia de drenaje urbano, asegurando su viabilidad a largo plazo y contribuyendo al desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, procedimientos y prácticas en el ámbito del drenaje urbano.

RECONOCIMIENTOS

El proyecto Co-Udlabs project está financiado por la Unión Europea bajo el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 (H2020-INFRAIA-2020-1) mediante el acuerdo de subvención número 101008626.

REFERENCIAS

Brüggemann, T. (2017). Länge und Wiederbeschaffungswert der Unterirdischen Infrastruktur in Deutschland und in der Europäischen Union. IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur. <https://www.ikt.de/wp-content/uploads/2017/03/ikt-unterirdische-infrastrukturen-netzlaengen-wiederbeschaffungswerte-deutschland-eu.pdf>

EEA (2019) The European environment — state and outlook 2020. EEA Report. <http://doi.org/10.2800/96749>.

Tschenikner-Gratl et al. (2019). Sewer assets management – state of the art and research needs. <http://doi.org/10.1080/1573062X.2020.1713382>.

Ashley et al. (2020). Managing flooding: from a problem to an opportunity. 378 Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. <http://doi.org/10.1098/rsta.2019.0214>.

Sriwastava et al. (2018). Quantifying uncertainty in the simulation of sewer overflow volumen [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)EE.1943-7870.0001392](https://doi.org/10.1061/(ASCE)EE.1943-7870.0001392).

European Commission (2019). Evaluation of the Urban Waste Water Treatment Directive. <https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/pdf/UWWTD%20Evaluation%20SWD%20448-701%20web.pdf>.

EEA Report (2012). Urban adaptation to climate change in Europe. <https://www.eea.europa.eu/publications/urban-adaptation-to-climate-change>.

Pistoci et al. 2019. Water quality in Europe: effects of the Urban Wastewater Treatment Directive. JCR. <http://doi.org/10.2760/303163>.

Raymond et al. (2017). A framework for assessing and implementation the co-benefits of nature-based solutions in urban areas. Envir. Sci. Policy. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.07.008>.

CONTACTO

Nombre y apellidos: Jose Anta Álvarez
Empresa: Universidade da Coruña. Grupo de Investigación de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GEAMA)
Dirección: Campus de Elviña s/n. 15071. A Coruña.
Teléfono: +34 881 01 14 45
Email: jose.anta@udc.es